

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3893066>

УДК 37.026

Сезонова Т.В.

Сезонова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, преподаватель, Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 302027, Россия, г. Орел, ул. Игнатова, 2. E-mail: setav2010@yandex.ru.

Использование практико-ориентированного подхода в преподавании криминалистики (на примере вуза МВД)

Аннотация. Статья посвящена возможностям реализации практико-ориентированного подхода в преподавании криминалистики. Отмечаются особенности и основные методы данного вида обучения. Рассмотрены актуальные вопросы использования инновационных технологий и их роль в усилении практической направленности подготовки будущих специалистов.

Ключевые слова: преподавание криминалистики, практико-ориентированное обучение, инновационные технологии, компетентностный подход.

Sezonova T.V.

Sezonova Tatyana Vladimirovna, Candidate of Pedagogical Sciences, teacher, Oryol law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia named after V. V. Lukyanov, 302027, Russia, Orel, Ignatova st., 2. E-mail: setav2010@yandex.ru.

Using a practice-oriented approach in teaching criminology (on the example of the University of the Ministry of internal Affairs)

Abstract. The article is devoted to the possibilities of implementing a practice-oriented approach in teaching criminology. The features and main methods of this type of training are noted. Topical issues of using innovative technologies and their role in strengthening the practical orientation of training future specialists are considered.

Key words: criminology teaching, practice-oriented training, innovative technologies, competence approach.

Современные условия вносят коррективы в профессиональную подготовку специалистов в вузах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Одной из профилирующих дисциплин, без которой невозможно представить качественного юридического образования, считают криминалистику, так как она успешно взаимодействует с другими науками уголовно-правового цикла, включает в себя общую и специфическую информацию.

Особенность сегодняшней реальности заключается в резко возрастающей роли криминалистики и судебной экспертизы в гражданском судопроизводстве, производстве об административных правонарушениях, поэтому совершенно справедливо мнение, что ни одна из юридических дисциплин не формирует так юридическое мышление, как криминалистика. Как отмечает В. Я. Колдин, криминалистические знания являются «необходимым компонентом любого юридиче-

ского знания и обязательным элементом профессиональной подготовки любого юриста» [4, с. 12]. Главное назначение криминалистики как учебной дисциплины – обеспечение подготовки специалистов в соответствии с современными требованиями, важнейшими из которых являются умение находить необходимую информацию, правильно интерпретировать и применять её на практике, способность ориентироваться и действовать в нестандартных ситуациях.

Чтобы подготовить профессионального специалиста, преподаватель криминалистики в своей деятельности реализует один из фундаментальных принципов дидактики высшего образования – принцип практической направленности обучения. Внимание уделяется связи теории с практикой, максимальному приближению условий обучения к условиям деятельности будущего специалиста, учитываются возникающие в ней проблемы и предлагаются конструктивные пути их разрешения, позволяющие в дальнейшем снижать период профессиональной адаптации выпускников вуза [1, с. 123]. Особенностью практико-ориентированного обучения в криминалистике является ориентация содержания преподавания на актуальные потребности практики. Данный подход отличается большей эффективностью по сравнению с другими средствами преподавания. Он даёт возможность внедрять новые технологии, инновационные методики, увеличивать интенсивность, качество, уровень мотивации, интерес к процессу познания. Сущность практико-ориентированного подхода состоит в формировании практического опыта и его применении при решении важных задач. При использовании такого обучения развивается внутренняя мотивация приобретения профессиональных навыков, потому что есть возможность свободного выбора решения обсуждаемой проблемы.

Выделяют три способа в организации практико-ориентированного подхода. Важным при этом является то, каким образом происходит приобретение практи-

ческих навыков и каковы взаимодействия между преподавателем и студентами. Методы обучения можно разделить на три группы: пассивный метод, активный, интерактивный. Каждый из них имеет свои особенности и находит применение в трех способах реализации практико-ориентированного подхода в криминалистике.

Первый способ выражается в том, что в основу положены традиционные методы обучения. Учебные программы остаются без изменений, а приобретение практических навыков и умений осуществляется через изучение теоретического материала, проведение семинаров, практических занятий, преддипломной и производственной практики. Активность студентов при обучении остается недостаточной, так как используется пассивный метод. Изолированное использование первого способа не позволяет выработать у студентов достаточную компетенцию, необходимую для будущей деятельности юриста, незначительно формирует инициативность, творческий подход, нестандартность мышления, умение самостоятельно принимать решения.

При втором способе происходит обновление содержания образования без значительного изменения теоретического блока. Главным становится постановка практических задач и усвоение теории в ходе их решения. В основу положен активный метод преподавания, в ходе которого внедряются новые технологии. Важная роль отводится инновационным методам, самостоятельным исследованиям, созданию проектных и проблемных методик, проведению мастер-классов, деловых игр, использованию моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности. Данный способ позволяет формировать у курсантов знания, умения, навыки, необходимые для успешного выполнения будущих профессиональных задач.

Третий способ практико-ориентированного подхода основан на приобретении опыта практической деятельности, через которую возможно решение учеб-

ных задач. Происходит значительное изменение содержания образования путем усиления практической направленности. Так осуществляется мотивация к изучению теоретического материала, потому что знания необходимы для решения профессиональных задач. Основная цель третьего способа практико-ориентированного подхода – достижение профессионально и социально значимых компетентностей. Данный способ основывается на интерактивном методе, при котором активность студентов резко возрастает и становится сравнимой с активностью преподавателя, который выступает в данном случае в роли организатора различных тренингов, игр и других форм обучения. При интерактивном методе в процессе обучения доминирует активность курсантов. Они самостоятельно решают сложные проблемы, участвуют в обсуждениях, применяют альтернативные мнения. Для этого используется как индивидуальная, так и групповая работа, исследовательские приемы, различные ролевые и деловые игры, тренинги. Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. Студенты учатся самостоятельности, практическим действиям, получают навыки расследования и тактики производства следственных действий. Основным содержанием предмета криминалистики становится формирование практических навыков через моделирование криминалистических ситуаций, при этом видоизменяются формы и приемы ведения занятий. Научно-методическая основа интерактива – обучение через опыт и сотрудничество, использование поисковых и исследовательских методов. Интерактивное обучение устанавливает эмоциональные контакты, учит работать в команде, развивает личные качества курсантов и способствует их собственной успешности.

Нельзя недооценивать значение каждого из трех способов практико-ориентированного подхода обучения, так как все они используются в преподавании криминалистики, успешно дополняя друг друга.

Первый способ основывается на традиционных методах преподавания. Самой распространенной формой в вузе является лекция, особенность которой в возможности передать большое количество материала в ограниченное время. Это важно для фундаментального вузовского образования, поэтому отказаться от такой формы невозможно. Преподаватели, учитывая необходимость реализации компетентностного подхода и активизации учебного процесса, проводят большинство занятий лекционного и семинарского типа с использованием элементов инновации. Проводятся лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с постановкой проблемных вопросов. Используются в преподавании материалы презентации, слайды, видеоролики, фрагменты учебных фильмов с их обсуждением, включаются материалы из соответствующих порталов сети Интернет. Важное значение в осуществлении контроля знаний приобретает компьютерное тестирование. Оно позволяет преподавателю проверить уровень знаний, а студентам узнать свои ошибки, получить правильные ответы и расширенное пояснение к допущенным ошибкам. Компьютерное тестирование позволяет обучающимся осуществлять проверку своих знаний многократно, до получения положительного результата.

Использование активного метода требует предварительной работы с курсантами, применения различного раздаточного материала, индивидуальных заданий, что способствует лучшему усвоению учебного материала и приобретению практических навыков и умений. Различные тестовые задания, материалы, размещенные на соответствующих сайтах, полезны при самостоятельной работе студентов. Способствуют повышению интереса к обучению компьютерные программы, которые включают в себя определенные алгоритмы действий криминалистов в ходе проведения занятий. На лекциях по криминалистической тактике полезно использовать видеоизображения фрагментов процессуальных следствен-

ных действий. Компьютерная программа «Фоторобот» необходима для совершенствования навыков составления фоторобота. Широко применяются учебные фильмы, например «Тактика проверки показаний на месте», «Цена ошибки (тактика задержания)» с дальнейшим обсуждением и анализом их содержания. Интересно проведение виртуальных экскурсий по полигонам, по музеям, например по зданию ЭКЦ. Возможности мультимедийного оборудования позволяют сделать наглядными и понятными многие технические аспекты криминалистических исследований. Большое значение при проведении занятий имеет виртуальные учебно-методические, оборудованные специальными программами, тренажеры, установленные в криминалистической лаборатории. Так проводится, например, осмотр места происшествия. Создаются интерактивные 3D-сцены, имитирующие различные места происшествий или обыска. Это позволяет исследовать территорию объекта, перемещаться по ней, просматривая любые ракурсы. Курсанты не только наблюдают за виртуальным пространством, но и участвуют в данной ситуации, совершенствуя практические навыки. При проведении практических занятий используются практические материалы – конкретные архивные экспертные заключения, по которым возможно закрепление теоретического материала, например судебные баллистические экспертизы по простейшим объектам (пули, гильзы, холодное оружие).

Хорошие результаты дает участие в практических занятиях следователей, оперативных сотрудников, судебных экспертов, которые знакомят с особенностями профессиональной деятельности, обращают внимание на то, какие именно знания из полученных в вузе наиболее важны для дальнейшей работы в следственном, экспертном или оперативно-розыском подразделении.

Примером того, как можно соотнести учебную информацию с профессиональной деятельностью сотрудника полиции,

является проведение комплексных междисциплинарных занятий по актуальным темам для деятельности ОВД России. Например, при изучении темы «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» привлекались практические сотрудники органов внутренних дел – эксперты-взрывотехники ЭКЦ УМВД России по Орловской области и сапёры Росгвардии. В ходе занятия отработаны организационные вопросы осмотра места происшествия по факту террористического акта (взрыва), установления эффективного межведомственного взаимодействия по охране места происшествия, обеспечению безопасности участников следственных действий, качественной фиксации обстановки и изъятия необходимых объектов. С участниками занятий были рассмотрены основные аспекты межведомственного взаимодействия при реагировании на криминальные взрывы; в различных вариантах мишенных обстановок продемонстрированы взрывы отдельных видов взрывных устройств, фигурирующих в следственной практике. Изучены проявления их поражающего действия, основные следы-отображения, специфические признаки и особенности криминалистического сопровождения их процессуальной фиксации. Разобраны примеры практической работы на территории области. Осуществлено практическое моделирование криминального взрыва, доведены требования безопасного алгоритма реагирования и первоочередных действий на месте происшествия. Изучен порядок инженерно-технического обеспечения осмотра места взрыва (применения технических средств и специальных взрывотехнических познаний) в целях нейтрализации угрозы повторного взрыва. Разъяснена специфика процессуальной фиксации и документационного сопровождения осмотра места взрыва. Рассмотрены особенности экспертно-криминалистического сопровождения осмотра места взрыва: основы судебной фотографии, установление границ зоны

осмотра, фиксация обстановки, поиск криминалистически значимых признаков, способы изъятия и упаковки объектов и следов, оперативная организация проведения их неотложных исследований. В ходе занятий слушатели проявили активное участие и заинтересованность, получили квалифицированные консультации и исчерпывающие ответы на многочисленные дополнительные вопросы.

Очевидно, что инновационные технологии используют тогда, когда студенты владеют основами необходимых знаний, полученных традиционными методами. Их необходимость возникает при создании проблемных ситуаций, коллективного решения какого-либо вопроса. Они предусматривают развитие индивидуально-психологических особенностей студента, умение понимать причинно-следственные связи, видеть ошибки, давать обоснование своим решениям. Данные методы находят все большее применение при втором и третьем способе практико-ориентированного обучения в преподавании криминалистики.

Обсуждение спорного вопроса, использование небольшого теста с целью практического применения знания повышают интерес и способствуют лучшему усвоению материала. Занятия семинарского типа, в ходе которых используется активный метод обучения, способствуют формированию самостоятельности и критического восприятия изучаемого материала, что вырабатывает нестандартное решение профессиональных задач. Практико-ориентированный подход позволяет широко применять методы инновационного обучения, суть которых состоит в исследовании криминалистических ситуаций и принятии решений. Безусловно, это предусматривает изучение и осмысление проблем, которые возникают или могут возникнуть в ходе их будущей профессиональной деятельности. Происходит самостоятельная творческая выработка решений. Во время практических занятий нельзя обойтись без анализа пространственных ситуаций. Хороший результат дает следующий методический

прием. Кратко ознакомив студентов с фактурой какого-либо преступления, в которой недостаточно аргументов для принятия решений, преподаватель предлагает курсантам рассмотреть различные варианты. В ходе поиска обучающиеся задают преподавателю вопросы, которые наталкивали бы их на получение нужной информации. Эффективность их поиска оценивается. Если доказательная база достаточна, студенты приходят к выводу о необходимости производства предварительной проверки и возбуждения уголовного дела. Данный метод успешно используется при изучении раздела «Криминалистическая методика» (например, по теме «Методика расследования грабежей и разбоев»). Важное значение имеет также дискуссия как форма столкновения идей и аргументов. Суть дискуссии в том, чтобы определить главную проблему в решении спорного вопроса, обосновав, с криминалистической точки зрения, свою правоту. Такие задания вызывают интерес, дают студентам понимание практической значимости для своей будущей профессиональной деятельности. Например, использование метода направленной дискуссии требует от студентов поиска доказательств своим высказываниям, способствует выработке умений аргументировать свои ответы. Проблемные задания не допускают просто воспроизведения информации, а требуют её осмысления и творческого подхода к ней. Часто для этого используются преподавателем практические ошибки, и предлагается их найти и исправить. Перекрестная дискуссия способствует развитию криминалистического мышления. Для неё выбираются темы, допускающие две противоположные почти зрения. Студенты, разбившись на две группы, выбирают несколько аргументов в поддержку своей точки зрения. Затем высказывается первый аргумент одной группы, а вторая группа опровергает его, используя свои доказательства. Студенты второй группы предлагают свой первый аргумент, а первая группа его опровергает. Перекрестная дискуссия помогает каждому курсанту

выяснить и уточнить свое представление, осознать собственное отношение к данному вопросу. Работа в группах развивает навыки устойчивого внимания, умения концентрироваться на главном, аргументировать.

Важное значение имеет тренинг – коллективный метод обучения, тренировка, направленная на развитие знаний, практических умений и навыков, социальных установок. Цель тренинга – успешное выполнение криминалистических задач. Он вырабатывает особое криминалистическое мышление, так как совершенствуется анализ конкретных ситуаций, дает возможность выбирать наиболее рациональные способы решения практических задач путем сравнения различных вариантов с их теоретическим и правовым обоснованием. Юристы должны обладать искусством общения, поэтому большое значение имеет коммуникативность, постоянное развитие и совершенствование этого умения. Задача преподавателя при проведении тренинга – лишь направлять деятельность группы. Тренинг создает атмосферу открытости, сотрудничества, а с другой стороны, обеспечивает демократическую дисциплину. Особенность данной формы в том, что в ходе обсуждения могут возникнуть, как и в реальной жизни, неожиданные обстоятельства.

В преподавании криминалистики широко используют имитацию. Важное место занимают ролевые и деловые игры. Ролевая игра – это неформальная постановка, во время которой участники воспроизводят различные ситуации из курса криминалистики, демонстрируя поведение условного персонажа. Данная форма работы является эффективным методом формирования новой модели поведения. Игра способствует выработке собственных представлений о том, как можно разрешить аналогичную ситуацию в реальной жизни. Не менее важной интерактивной формой занятий по криминалистике является деловая игра. Этот вид интерактивного обучения выполняет ряд функ-

ций: правильно организованная игра развивает мышление, тренирует память, совершенствует речевые умения и навыки, вырабатывает устойчивое внимание, наблюдательность, преодолевает пассивность во время занятий. Задача преподавателя, как и при любой игре – определить её правила, предложить сценарий по конкретной ситуации, оговорить критерии оценки участия и подвести итоги работы. При проведении деловых игр студенты приобретают навыки работы в следственных органах, экспертных учреждениях, что в дальнейшем им пригодится в работе. Например, в деловой игре по теме «Дактилоскопия» участникам нужно выявить, зафиксировать, изъять папиллярные узоры пальцев рук на различных поверхностях (стеклянная бутылка, деревянная поверхность и т.д.) с помощью магнитного порошка, липкой ленты, дактилоскопической пленки, упаковать изъятые следы, составить процессуальные документы: протокол осмотра предметов, фототаблицу, постановление о назначении экспертизы. Каждый из студентов вносит свою лепту в общую работу, пытается добиваться точности исполнения и верного ответа в ограниченный промежуток времени.

Реализация метода имитационного обучения, по мнению Ивановой С.И., невозможна без применения особых мест – специализированных полигонов, которые помогают студентам закреплять практические навыки в условиях, приближенных к реальным [2, с. 281]. Так, например, в Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова на протяжении нескольких лет успешно функционирует криминалистический полигонный комплекс, включающий учебные криминалистические полигоны «Магазин», «Трасология», «Офис», «Отделение банка», «Квартира», «Аптека» и межкафедральный многофункциональный учебно-полигонный комплекс на загородной учебной базе института (ЗУБ). Материально-техническое обеспечение полигона включает в себя современное криминалистическое оборудование и всё

необходимое для закрепления практических умений по основным разделам криминалистики. Полигоны успешно применяются для получения и использования информации о преступлении и его участниках, отработки тактических приемов при проведении отдельных следственных действий, организации работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.

Важную роль в практико-ориентированном обучении, по мнению В.А. Иоголевича, играет самостоятельная подготовка обучаемых. Она подразумевает выработку навыков самообразования, предполагает осознание роли знаний и стремление не останавливаться на достигнутом. Понимание непрерывности образовательного процесса в дальнейшем позволит повышать свой профессиональный уровень и квалификацию [3, с. 13].

Значение практико-ориентированного подхода заключается в том, что он дает возможность успешно соотносить учебную информацию с профессиональной деятельностью сотрудника полиции в преподавании всех разделов криминалистики; формирует новую модель будущего специалиста, основанную на использовании модульной технологии, опирающейся на интерактивные методы обучения. Инновационное образование и научно-исследовательская деятельность студентов способствуют усилению мотивации в приобретении знаний, связи обучения с практикой, предоставляют возмож-

ности свободного выбора способов решения профессиональных проблем. Курсанты ощущают свою собственную компетентность, а это тесно связано с понятием квалификации. Именно практико-ориентированный подход способствует формированию компетенций, позволяющих преодолевать стереотипы, проявлять самостоятельность, инициативность, принципиальность, творческий подход в решении профессиональных задач и ответственное отношение к своему делу.

Приобретенный практический опыт позволяет студентам успешно реализовывать в профессиональной деятельности полученные криминалистические знания, в том числе грамотно оценивать содержание заключения эксперта, владеть методами обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, обладать навыками оформления юридических документов.

Студенты готовы к специфике профессии сотрудника полиции, её многообразию и необходимости предусматривать различные варианты действий. Практико-ориентированный подход в преподавании криминалистики успешно осуществляет основную задачу вузовского образования – подготовку специалиста, обладающего всеми необходимыми для борьбы с преступностью компетенциями, соблюдающего действующее законодательство и стоящего на защите законных интересов государства и его граждан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гейжан Н.Ф., Аджимуллаева Р.А. Практико-ориентированные методы обучения в процессе профессиональной подготовки следователей в вузе МВД России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России №3(35). 2007. С. 123-128.
2. Иванова С. И. Практико-ориентированное обучение в системе дополнительного профессионального образования образовательных учреждений МВД России (на примере Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России) // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. Т. 26. С. 281-285.
3. Иоголевич В.А. Профессионально-прикладную направленность - в основу обучения // Вестник кадровой политики МВД России. 2010. №1. С. 13- 18.
4. Колдин В.Я. Актуальные проблемы методологии криминалистики и судебной экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. 2011. №1(21). С. 12-18.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gejzhan N.F., Adzhimullaeva R.A. Praktiko-orientirovannye metody obucheniya v processe professional'noj podgotovki sledovatelej v vuze MVD Rossii // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii №3(35). 2007. S. 123-128.
2. Ivanova S. I. Praktiko-orientirovannoe obuchenie v sisteme dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya obrazovatel'nyh uchrezhdenij MVD Rossii (na primere Tjumenskogo instituta povysheniya kvalifikacii sotrudnikov MVD Rossii) // Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept». 2014. T. 26. S. 281-285.
3. Iogolevich V.A. Professional'no-prikladnuju napravlennost' - v osnovu obucheniya // Vestnik kadrovoj politiki MVD Rossii. 2010. №1. S. 13- 18.
4. Koldin V.Ja. Aktual'nye problemy metodologii kriminalistiki i sudebnoj jekspertizy // Teorija i praktika sudebnoj jekspertizy. 2011. №1(21). S. 12-18.

Поступила в редакцию 25.05.2020.

Принята к публикации 28.05.2020.

Для цитирования:

Сезонова Т.В. Использование практико-ориентированного подхода в преподавании криминалистики (на примере вуза МВД) // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 115-122. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Sezonova.pdf>